

TERATOMA OVARIANO BILATERAL EM PORQUINHO DA INDIA (CAVIA PORCELLUS) – RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 24/08/2023

BILATERAL OVARIAN TERATOMA IN GUINEA PIGS (CAVIA PORCELLUS) – CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8279679

Rodrigo Guitte Concato

Bianca Paulino Miranda dos Santos

RESUMO

Uma fêmea de porquinho da índia (*Cavia porcellus*) foi atendida em clínica particular apresentando aumento de volume abdominal. Por meio de ultrassonografia abdominal, foram identificadas alterações sugestivas de aumento uterino, sendo indicada sua remoção cirúrgica. A anestesia foi induzida em câmara de isoflurano e em seguida mantida com inalação em máscara.

Realizou-se a

ovariossalpingohisterectomia, e fragmentos dos tecidos foram encaminhados para histopatológico. O tratamento pós-operatório foi feito com enrofloxacin 5 mg kg, dexametasona 0,5 mg kg, morfina 1,0 mg kg e metoclopramida 0,5 mg kg. A microscopia revelou proliferação neoplásica sólida, não encapsulada, composta por células de folhetos embrionários diversos, pleomorfismo discreto, índice mitótico baixo e hemorragia, compatível com teratoma ovariano. É fundamental a compreensão da morfofisiologia da reprodução em porquinho da

índia, não apenas pela demanda desses animais na rotina clínica, como para facultar avanços da patologia comparada.

Palavras Chave: câncer, cirurgia de pequenos mamíferos porquinho da índia, roedores, teratoma.

ABSTRACT

A female guinea pig (*Cavia porcellus*) was treated at a private clinic with an increase in abdominal volume. By means of abdominal ultrasonography, alterations suggestive of uterine enlargement were identified, and its surgical removal was indicated. Anesthesia was induced in an isoflurane chamber and then maintained with mask inhalation. Ovariosalpingohysterectomy was performed, and tissue fragments were sent for histopathology. Postoperative treatment was with enrofloxacin 5 mg kg, dexamethasone 0.5 mg kg, morphine 1.0 mg kg, and metoclopramide 0.5 mg kg. Microscopy revealed solid, non-encapsulated neoplastic proliferation composed of cells from different embryonic leaflets, mild pleomorphism, low mitotic index and hemorrhage compatible with ovarian teratoma. It is fundamental to understand the morphophysiology of reproduction in guinea pigs, not only because of the demand of these animals in the clinical routine, but also to provide advances in comparative pathology.

Keywords: teratoma, guinea pig, cancer, small mammal surgery, rodents, ultrasonic scalpel.

INTRODUÇÃO

O porquinho-da-índia (*Cavia porcellus*) vem se difundindo bastante no mundo e nas últimas décadas é crescente a sua procura como animal de estimação no Brasil, sendo que os tumores espontâneos em porquinhos-da-índia (*Cavia porcellus*) são raros (GREENACRE, 2004). Na literatura científica alguns autores já relacionavam a ocorrência de neoplasias em porquinhos da índia (*Cavia porcellus*) em um padrão incomum quando comparados com outras espécies de roedores. Lombard (1960). Estudando os tumores espontâneos das cobaias, bem

como as tentativas de indução laboratorial de neoplasias, concluiu que esta espécie animal é resistente ao câncer. No entanto, atualmente estudos exclusivos sobre lesões hiperplásicas e neoplásicas espontâneas do colo do útero e útero de porquinhos da Índia são escassos na literatura médica (LAIK-SCHANDELMAIER C, et al, 2017). Além do fato dessa espécie pertencente a grande classe dos roedores, reage de forma diferente do hamster e rato.

Com o aumento da expectativa de vida e de cruzamentos parenterais, o cenário de desenvolvimento de neoplasias vem mudando, tornando-se mais frequente na espécie, principalmente as neofomações do trato reprodutivo (COOPER et al, 2021; BERTRAM et al, 2018; KONDERT, 2017).

Os teratomas são tumores raros, de origem embrionária e o seu desenvolvimento complexo está envolvido à presença de duas ou mais camadas germinativas: ectoderme, mesoderme e endoderme, na sua composição tecidual. A ectoderme origina tecido nervoso, pele e seus anexos. Já a mesoderme é responsável pelo desenvolvimento de tecido conjuntivo, músculo, osso, cartilagem e sistemas urogenital e cardiovascular e, a endoderme pelo epitélio gastrointestinal e respiratório, incluindo suas estruturas glandulares, respectivamente. Um teratoma pode ser considerado benigno ou maligno, baseado na quantidade relativa de conteúdo celular primitivo e indiferenciado e no tipo de tecidos dentro do tumor. (AGNEW, 2017).

No presente trabalho, é relatado o caso de uma porquinha da Índia (*Cavia porcellus*) que apresentava neofomação em região ovariana bilateral, que foi submetida à cirurgia e avaliação histopatológica conclusiva para teratoma, sendo de extrema importância, já que os relatos de tal neoplasia são escassos em literatura.

Neoplasias são formadas por células que sofreram alterações genéticas herdadas ou adquiridas permitindo que se tornem relativamente não responsivas ao controle de crescimento e favorecendo a expansão além de seus limites anatômicos. São decorrentes do acúmulo constante e crescente de mutações no

genoma celular induzindo a uma ruptura irreversível dos mecanismos homeostáticos, que são responsáveis pelo controle de crescimento, diferenciação e morte da célula (WITHROW; VAIL 2013).

RELATO DE CASO

Uma fêmea de porquinho da índia (*Cavia porcellus*), pesando 0,800 kg, com três anos de idade, não castrada apresentava prostração há sete dias, foi atendida em uma clínica particular. A sua dieta era baseada em feno, folhas de verduras escuras e ração de coelhos de engorda. Segundo o tutor, já iniciou tratamento sem orientação veterinária com dipirona e enrofloxacin via oral, mas como não teve melhoras, levou para atendimento.

Ao exame físico, paciente apresentava intensa dor abdominal e aumento de volume bilateralmente próximo aos rins. Foram realizados exames laboratoriais complementares: hemograma, função renal e hepática. Os resultados dos exames realizados não apresentaram alterações e ficaram todos dentro da normalidade, de acordo com Cubas et al. (2014) e estão citados na Tabela 1, com valores de referência.

Valores hematológicos de referência para roedores	Resultado	Valores Ref.
Hematócrito (%)	36	32 a 50
Hemoglobina (g/dℓ)	12,5	10 a 17,2
Hemácias ($10^6/C$)	4,1	3,2 a 8
Leucócitos ($10^6/mm^3$)	8,6	5,5 a 17,5
Neutrófilos (%)	33	22 a 48
Linfócitos (%)	45	39 a 72
Monócitos (%)	4	1 a 10

Eosinófilos (%)	3	0 a 7
Plaquetas ($10^3/\text{mm}^3$)	560	260 a 740
Glicose (mg/dℓ)	102	60 a 125
Creatinina (mg/dℓ)	1,5	0,6 a 2,2
AST (UI/ℓ)	42	26 a 68

Tabela 1: Valores hematológicos de referência para roedores

Também realizado ultrassonografia abdominal que revelou formação heterogênea cavitária em topografia de ovários bilateral, sendo encaminhado para laparotomia exploratória.

Como protocolo anestésico foi instituído metoclopramida 0,5 mg kg mais morfina 0,5 mg kg + midazolam 0,5 mg kg + quetamina 5 mg kg (CARPENTER, 2018), associado a infiltração local subcutânea na região da incisão cirúrgica de lidocaína 2 mg kg e splash block em pedículo ovariano mais indução e manutenção com isofluorano. Após paciente encontrar-se em plano anestésico e monitorado, foi posicionado em decúbito lateral esquerdo, onde se encontrava formação de maior tamanho e acesso cirúrgico paracostal. A incisão cirúrgica foi no sentido dorsoventral, caudal a última costela, sendo que ambas as formações foram removidas por um único acesso e estavam localizadas em região próxima aos rins (figura 1A). Foi realizado ligadura de pedículo ovariano por cauterização, sem fio, com auxílio de bisturi ultrassônico (figura 1B). Realizada sutura plano muscular tipo “Sultan” e sutura intradérmica ambas utilizado o fio poliglecaprone 3-0.

Paciente se recuperou bem no pós-operatório, foi mantido em unidade de terapia animal (U.T.A) com controle de temperatura e umidade, voltando a se alimentar logo após a recuperação anestésica (figura 1D). Como terapêutica pós-operatório, foi instituído enrofloxacina 5 mg/kg, dexametasona 0,5 mg/kg, morfina 1,0mg kg e metoclopramida 0,5 mg kg. (CARPENTER, 2018)

Figura 1: **A** – Exposição cirúrgica dos ovários pelo acesso abdominal lateral. **B**– Uso do bisturi ultrassônico para hemostasia e secção de pedículo ovariano. **C** — Peça cirúrgica de ovários esquerdo e direito. **D** – Paciente com boa recuperação no pós-operatório. Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

A peça cirúrgica composta pelos dois ovários e útero foi enviada para histopatológico e apresentava a macroscopia, superfície irregular, multilobulada, coloração acastanhada e aspecto heterogêneo (figuras 1C, 2A, 2B). E, a microscopia proliferação neoplásica sólida, não encapsulada composta por células de folhetos embrionários (ectoderme, mesoderme, endoderme) dispostas de forma variável, sustentadas por um discreto estroma fibrovascular, além de pleomorfismo discreto em todas as populações celulares, índice mitótico baixo e hemorragia no entremeio (figuras 2C-H).

Figura 2: **A** – Macroscopia (teratoma ovariano – OD); **B**– Macroscopia (teratoma ovariano –OE) **C** —Microscopia (parte de teratoma ovariano – folículo piloso – 40x) **D** -Microscopia (teratoma ovariano composto por tecido ósseo e cartilaginoso – 40x); **E** – Microscopia (parte de teratoma ovariano – tecido nervoso); **F** – Microscopia (parte de teratoma ovariano – tecido epitelial – 40x); **G** – Microscopia (parte de teratoma ovariano – tecido ósseo – 40x); **H** – Microscopia (parte de teratoma ovariano – tecido ósseo e glândula – 10x); Fonte: Laboratório Análise Animal – 2022.

No décimo dia de pós-operatório, paciente recebeu alta cirúrgica e encaminhada para acompanhamento oncológico. Em contato com o tutor, no quadragésimo

dia após procedimento, paciente está em ótimo estado clínico, realizando uso de viscum album, fitoterápico injetável, uma terapia complementar no tratamento do câncer.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na última década, notou-se um crescimento global do mercado pet e tal fato está diretamente relacionado a inserção dos animais como membros da família. Com isso, a medicina veterinária também está evoluindo, pois, a busca por tratamentos e cuidados com os pets, exige profissionais cada vez mais especializados, evidenciando a importância deste trabalho para a capacitação do médico veterinário. (CUBAS et al., 2014).

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil ranqueia a terceira colocação dos países que tem maior número de pets, sendo que 43% da população total de animais de estimação existentes no Brasil são de pets não convencionais, caracterizados por aves ornamentais, peixes ornamentais, répteis e pequenos mamíferos (ABINPET, 2021).

Em contradição a tais fatos, que ao mesmo tempo, exige um mercado veterinário capacitado, ainda é frequente os quadros de medicação sem orientação profissional dos pets pelos tutores até a chegada ao atendimento veterinário, levando a quadros de intoxicação, piora clínica e diagnóstico tardio da enfermidade do pet (AMORIN, 2020), como apresentado neste relato de caso, em que o tutor levou o paciente para atendimento somente após não ter tido melhora com os medicamentos já administrados por ele.

Entretanto, com equipe qualificada foi possível chegar ao diagnóstico e a intervenção cirúrgica foi bem-sucedida, identificado o teratoma ovariano bilateral, um tipo de neoplasia rara, confirmado pelo estudo retrospectivo do Instituto nacional de saúde pública nos Países Baixos, durante o período de 1962 a 1969, realizado por Vink (1970) e colaboradores, em que dentro de treze mil porquinhos da Índia (*Cavia porcellus*) somente dez apresentavam teratoma. Para

Veiga-Parga et al. (2016), neoplasias espontâneas são consideradas raras em porquinhos da Índia com menos de um ano de idade e pode aumentar em animais com 3 anos ou mais.

Os sinais clínicos de neoplasias ovarianas podem ser inespecíficos e incluem alterações reprodutivas, infertilidade, distensão abdominal, secreção vaginal e abdominalgia, necessitando de exames complementares, como a ultrassonografia para localização da lesão (CAÇAO, 2022; KONDERT, 2017; BEREGI, 2001), semelhantes aos apresentados nesse relato de caso.

Diante da suspeita diagnóstica, recomenda-se ovariohisterectomia e análise histopatológica dos tecidos removidos para conclusão diagnóstica, conduta terapêutica e avaliação prognóstica (GREENACRE, 2004).

A cirurgia de castração eletiva é a melhor forma de prevenção dos tumores reprodutivos em pets não convencionais, mas infelizmente, ainda não é realidade se comparado as espécies canina e felina (HOCKER ET AL., 2017).

O conhecimento anatômico e particularidades da espécie são extremamente importantes para o cirurgião de pets não convencionais, pois o útero do porquinho-da-Índia (*Cavia porcellus*) é bicornuado com apenas uma cérvix (QUESENBERRY & CARPENTER, 2003) e não apresenta ligamento suspensor do ovário, como nas cadelas e gatas (WATSON, 2016), dificultando a sua exposição para ligaduras, porém com o uso de facilitadores cirúrgicos como clipe de titânio e bisturi ultrassônico, se ganha agilidade e menor manipulação de órgãos internos, suprimindo tais dificuldades.

Além disso, deve-se tomar muito cuidado com o ceco durante o acesso cirúrgico, pois lesões traumáticas iatrogênicas podem levar a infecção grave e óbito. Deve-se evitar o uso de ganchos de castração, preferindo localização manual tátil com a ponta dos dedos. O acesso pode ser dorsolateral ou pelo flanco, tecnicamente mais difícil nos casos de formações e tumores, devido ao tamanho, dificultando exposição dos órgãos (FINGLAND, 1996; FOSSUM, 2002), diferente do relatado neste artigo.

Em relação ao tratamento do teratoma ovariano, a remoção cirúrgica (overiohisterectomia), tende a ser curativa e ter um bom prognóstico (GREENACRE, 2004), associada a medicina complementar. Porém ainda há muita escassez de literatura sobre o tema.

CONCLUSÃO

A maioria das doenças neoplásicas tem tendência para surgir com o avançar da idade, sendo uma realidade cada vez mais freqüente na rotina do médico de animais exóticos e silvestres. Sendo que a oncologia veterinária aplicada aos pets não convencionais é ainda uma área pouco conhecida e abordada, não sendo extensa a informação existente sobre a caracterização de neoplasias, quadros clínicos associados e tratamentos eficazes, demonstrando uma ótima oportunidade de campo de trabalho dentro da medicina veterinária a ser cada vez mais estudada.

REFERÊNCIAS

ABINPET. Mercado Pet Brasil 2021. In: ABINPET – Associação Brasileira da Indústria de Produtos Para Animais de Estimação, São Paulo, 2021. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.abinpet.org.br%2Fdownload%2Fabinpet_folder_2021.pdf&clen=992733&chunk=true. Acesso em: 09.07.2023.

AGNEW, D.W.; MACLACHLAN, N.J. (2017) Tumores dos sistemas genitais. In: Meuten DJ, ed. Tumores em Animais Domésticos. 5o Ames, IA: John Wiley & Sons, Inc.; p.690-698.

AMORIM, ANGÉLICA RODRIGUES DE ET AL. (2020) O uso irracional de medicamentos veterinários: uma análise prospectiva. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Ambiental, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 196-205.

BENNET, R. A. Rodent Soft Tissue Surgery. (2022) In: BENNET, R. A.; PYE, G. W. Surgery of Exotic Animals. Pondicherry: John Wiley & Sons. Cap. 19. p. 297-321

BEREGI, A.; MOLNARE, V.; PERGE, E.; FELKALT, C. (2001) Radiography and ultrasonography in the diagnosis and treatment of abdominal enlargements in five guinea pigs Journal of Small Animal Practice 42,459-463

BERTRAM, C. A.; MULLER, K.; KLOPFLEISCH, R. (2018) Genital Tract Pathology in Female Pet Guinea Pigs (*Cavia porcellus*): a Retrospective Study of 655 Post-mortem and 64 Biopsy Cases Journal of Comparative Pathology. Vol. 165, 13 – 22

CAÇAO, D. A.; FIRMO, B. F.; RAMOS, R. V.; YABIKU, R. F. (2022) Neoplasia em pets não convencionais. In: ROCHA, C. E. Oncologia em pequenos animais e pets exóticos do diagnóstico ao tratamento. 1a. ed. Curitiba: Medvep. Cap. 50. p. 668-688.

CARPENTER, J. W.; HARMS, C. A. (2018) Exotic Animal Formulary (ed 5). St Louis, Missouri: Elsevier. 701 p.

COOPER, T. K.; MEYERHOLZ, D. K.; BECK, A. P.; DELANEY, M. A.; PIERSIGILLI, A.; SOUTHARD, T. L.; BRAYTON, C. F. (2021) Research-Relevant Conditions and Pathology of Laboratory Mice, Rats, Gerbils, Guinea Pigs, Hamsters, Naked Mole Rats, and Rabbits. Ilar Journal; Vol 62(1-2):77-132 doi: 10.1093/ilar/ilab022. PMID: 34979559; PMCID: PMC9291387.

CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens: Medicina Veterinária. 2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014. FINGLAND, R. B. (1996) Ovário- histerectomia. In: BOJRAB, M. J. Técnicas atuais em cirurgia de pequenos animais. 3.ed. São Paulo: Roca, p.375-379.

FOSSUM, T. W. (2002) Small animal surgery. 2. nd. St. Louis, Missouri: Mosby, p, 616- 620.

GREENACRE, C. B. (2004). Spontaneous tumors of small mammals. Veterinary Clinics of North America – Exotic Animal Practice, 7(3), 627–651.

HOCKER, S. E., ESHAR, D., & WOUDA, R. M. (2017). Rodent Oncology: Diseases,

Diagnostics, and Therapeutics. *Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice*, 20(1), 111–134.

KONDERT, L.; MAYER, J.; (2017) Reproductive Medicine in Guinea Pigs, Chinchillas and Degus. *Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice*; Vol 20(2):609-628.

doi: 10.1016/j.cvex.2016.11.014. PMID: 28340891

LAIK-SCHANDELMAIER C, KLOPFLEISCH R, SCHÖNIGER S, WEIFFENBACH G, STAUDACHER M, AUPPERLE H. Spontaneously Arising Tumours and Tumour-like Lesions of the Cervix and Uterus in 83 Pet Guinea Pigs (*Cavia porcellus*). *J Comp Pathol*. 2017 May;156(4):339-351. doi: 10.1016/j.jcpa.2017.03.002. Epub 2017 Apr 17. PMID: 28427752.

LOMBARD, C. (1960). La cancéro-resistance du cobaye. *Bulletin de L'Association Francaise Pour L'Etude Du Cancer*, 47, 167–171.

QUESENBERRY, K.E., CARPENTER, J. *Ferrets, rabbits and rodents: Clinical medicine and surgery*. (ed 4). St. Louis, Missouri: Saunders/Elsevier; (2003)

STEIN, J.J. *Análise Do Mercado De Animais Não Convencionais Criados Como Animais De Estimação No Brasil*

TEIXEIRA, V.N. Rodentia – Roedores Exóticos (Rato, Camundongo, Hamster, Gerbilo, Porquinho-da-Índia e Chinchila). In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J.

L. *Tratado de animais selvagens: Medicina Veterinária*. 2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014. Cap. 55, p. 1306-1310..

VEIGA-PARGA, T., LA PERLE, K. M., NEWMAN, S. J. (2016) Spontaneous Reproductive pathology in female guinea pigs. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, 28, 656 e 661.

VINK, H. (1970) Ovarian teratomas in guinea pigs: a report of ten cases. *Journal of Pathology*, 102, 180 e 182.

WATSON, M. K. Reproductive System. In: MITCHELL, M.A.; JR. T. N. T. Current Therapy in Exotic Pet Practice. Missouri: Elsevier, 2016. Cap. 10. p. 460-493.

WITHROW, S. J.; VAIL, D. M. Withrow e MacEwen's small animal clinical oncology. 5 ed. Saint Louis: Saunders Elsevier, 2013.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil